

EVOLYUTSIYA VA EKOLOGIYA: TABIIY TANLANISH HAMDA ATROF-MUHIT TA'SIRINING SINTEZI

Ochildiyev Sardor Abduxalil o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute tarix yo'nalishi magistarnti

e-pochta ochildiyevsardor09@gmail.com

Tel: +998937986964

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17759522>

Annotatsiya: Kvaternary davrdagi iqlim o'zgarishlari va turlarning javobi tahlil qilinadi hamda makroevolyutsiya jarayonida punctuated equilibria (to'xtovsiz muvozanat) nazariyasi qo'llab-quvvatlanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, stazis — turlarning uzoq vaqt davomida sezilarli o'zgarishsiz qolishi — keng tarqalgan holat bo'lib, hatto dramatik iqlim o'zgarishlari mavjud bo'lsa ham saqlanadi. Asta-sekin o'zgarishlar tabiiy tanlanishdan tashqari jarayonlar natijasida yuz beradi. Allopatrik spesiyatsiya turlar ajralishining asosiy mexanizmi sifatida ko'riladi, stazis esa orbital o'zgarishlar ta'siridagi o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitida ham faol jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Milankovich, Darwin, Evolyutsion o'zgarishlar, Kvaterner davrid, kislorod izotopi, Muvozanat qarashi, Cheklov qarash, populyatsiya, punctuated equilibria.

Evolyutsiyani ekologiya bilan bog'lash masalasi, asosan, turli vaqt o'lchovlarining ahamiyatini to'g'ri anglashga bog'liqdir. Darwin (1859) bu ikki sohani bir-biridan ajratib qo'ygan — u ekologiyani evolyutsiyani boshqaruvchi jarayon sifatida talqin qilgan, natijada bu ikki fan o'zaro bog'liqligini yo'qotgan¹. Ushbu bob esa shu muvozanatni tiklashni maqsad qiladi. Mos jarayonlar barcha vaqt o'lchovlarida sodir bo'ladi. Ularning hech biri boshqasidan ustun emas, shuning uchun hayot tuzilishini umumiy tarzda tushuntiruvchi har qanday sintezga ularning barchasi kiritilishi zarur. Turlar, shubhasiz, Milankovich vaqt o'lchovlaridagi global iqlim tebranishlariga uch xil yo'l bilan javob beradi: tarqalishning o'zgarishi, evolyutsiya, va yo'q bo'lib ketish (yo'qolish) orqali. Keyingi ma'lumotlarda muhokama qilingan dalillar shuni ko'rsatadiki, turlar tarqalishining o'zgarishi eng ko'p uchraydigan javob shakli bo'lib, u ko'pincha mahalliy yo'qolishlar bilan bog'liq.

Evolyutsion o'zgarishlar esa har qanday shaklda kamdan-kam sodir bo'ladi, ammo ba'zi misollar mavjud. Bu misollar asta-sekinlik (gradualizm), uzilishli evolyutsiya (punctuated evolution) yoki noaniq (tushunarsiz) jarayonlar sifatida talqin qilinishi mumkin². Shunga qaramay, evolyutsion javoblar juda kam uchrashi hisobga olinsa, xulosa shuki: ko'pchilik turlar uchun, ko'p hollarda, Milankovich davridagi iqlim tebranishlari davomida barqarorlik (stazis) holati asosiy qoida bo'lgan (qarang: Williams, 1992) Kvaterner davridagi muhit o'zgarishlari yozuvlari (ya'ni geologik va biologik dalillar) shubhasiz, zamonaviy jamoalar (ekotizimlar) tarixi uchun ham, shuningdek hozirgi zamon turlarining (taksonlarning) — hali aniqlanmagan bir qismining evolyutsiyasi uchun ham katta ahamiyatga ega. Biroq bu tarix yanada muhim ahamiyat kasb etadi, agar uni Yer tarixi davomida turlar (taksonlar) Milankovich vaqt o'lchovidagi iqlim o'zgarishlariga qanday javob berganliklarining modeli sifatida ko'rish mumkin bo'lsa. Biz Kvaterner davri yozuvlarini shunchaki tarix sifatida emas, balki 10^4 – 10^5

¹ Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B – 184.

² Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B – 185-186.

yillik vaqt oralig'ida sodir bo'luvchi dinamik jarayonlarning ifodasi sifatida tushunishimiz kerak³.

Agar biz bunga shunday yondashsak, unda Kvaterner davridagi muhit o'zgarishlari haqidagi yozuvlarning kelajakdagi o'zgarishlarni anglashdagi ahamiyati yanada aniqroq bo'ladi (Kareiva va boshq., 1993). Ma'lum bo'lishicha, Kvaterner davridagi iqlim o'zgarishlari asosan astronomik omillar (orbital majburlov) ta'sirida sodir bo'lgan. Shunday ekan, bu omillar Yer tarixi davomida iqlim o'zgarishlarining ritmini belgilashda ham muhim rol o'ynagan deb taxmin qilish mumkin. Okean tubidan olingan $\delta^{18}\text{O}$ (kislorod izotopi) ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishlari kamida 3 million yil avvaldan, ya'ni Kvaterner davrining muzlik davrlari boshlanishidan oldin ham, orbital omillar ta'sirida bashorat qilingan chastotalarda kechgan. Shuningdek, Yer tarixining undan avvalgi davrlariga oid geologik dalillar ham orbital majburlov natijasidagi iqlim tebranishlari Yerda butun tarix davomida mavjud bo'lganini ko'rsatadi (qarang: 5-bob). Kvaterner davri keng miqyosdagi qit'a muzlanishlari bilan ajralib turadi, biroq bu holat Yer tarixida noodatiy emas. Shu bois, Kvaterner davrida yuz bergan voqealarni butun fosil yozuvlarida 20–100 ming yillik vaqt oralig'iga xos jarayonlarning namunasiga teng deb hisoblash mumkin⁴.

Kvaterner davrida qit'a muz qatlamlarining shakllanishi natijasida, ayniqsa shimoliy yarim shar mintaqalarida, keskin iqlim tebranishlari yuz bergan. Orbital o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan Kvaternardan oldingi (pre-Kvaternary) iqlim o'zgarishlari Kvaternary davridagilarga nisbatan kamroq amplitudaga ega bo'lgan bo'lishi mumkin (Sergin 1979, 1980). Ammo global o'rtacha haroratning atigi 1°C ga o'zgarishi ham jamoalarning buzilishiga yetarli bo'lishi mumkin. Quruqlik va dengiz jamoalari Kvaternary davrda tropik hududlarda yuz bergan shu darajadagi iqlim o'zgarishlariga, muzliklar yaqinidagi kattaroq o'zgarishlarga javob berganlaridek javob bergan⁵. Shu bois, global miqyosda, Kvaternary davrda orbital o'zgarishlar tufayli yuzaga kelgan iqlim o'zgarishlariga turli turlar individual ravishda javob bergan, va ular ehtimol Kvaternarydan oldingi iqlim tebranishlariga ham shunday javob bergan. Jamoalarning buzilishi 20–100 ming yillik (20–100 kyr) vaqt o'lchamlarida doimiy hodisa bo'lganini kutishimiz mumkin, garchi ko'pchilik paleontologik yozuvlarning nisbatan noaniq rezolyutsiyasi tufayli bu odatda e'tiborga olinmagan. Maqolada keltirilgan paleoekologik ma'lumotlar eng avvalo turlarining iqlim o'zgarishlariga individual ravishda javob berishini ko'rsatadi. Jamoalar barcha taksonomik guruhlarda va Yerning barcha hududlarida osonlik bilan parchalanib, qayta shakllanishi mumkin. Ular zarur a'zolar tarqatilishi bir-biriga mos kelganda vaqt va makonda takrorlanishi mumkin, ya'ni ular fazoviy-vaqtinchalik chegaralangan emas. Shu bois, jamoalarni faqat ularning a'zolari orqali aniqlash mumkin va ularni individual ob'ektlar sifatida emas, balki sinflar (klasslar) sifatida ko'rish kerak.

Jamoalar o'tmishda vaqtinchalik bo'lganligi sababli, ularga kiradigan turlar umridan ancha qisqa vaqt oralig'ida populyatsiyalar orasidagi raqobat ham vaqtinchalik bo'ladi, bir davrdan boshqasiga o'zgaradi, chunki atrof-muhit o'zgarishi jamoa qayta tashkil etilishini talab qiladi. Turlarning tarqalish jarayonlari populyatsiya sonlarining katta tebranishlariga ham olib

³ O'sha joyda. B – 186.

⁴ Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B – 188.

⁵ Bartlein, P.J. & Prentice, I.C. (1989). Orbital variations, climate and palaeoecology. Trends in Ecology and Evolution.

keladi. Bu, albatta, evolyutsiyada tabiiy tanlanishning ahamiyatiga oid muhim xulosalarni beradi.

Endler (1986) evolyutsiyada tabiiy tanlanishning ahamiyatini baholadi va to'rtta qarashni aniqladi, ularni soddaligi uchun "tanlanish" (selection), "tasodifiy" (random), "muvozanat" (equilibrium) va "cheklov" (constraint) deb atadi⁶. (1) Tanlanish qarashi: Bu qarash tabiiy tanlanishning boshqa evolyutsion omillardan ustunligini va evolyutsiyada eng muhim omil ekanligini taklif qiladi. Mutatsiya va rekombinatsiya genetik o'zgaruvchanlikni yaratadi, bu esa o'zgaruvchan muhitga tez javob berish imkonini beradi. (2) Tasodifiy qarash:

Bu qarashda mutatsiya, rekombinatsiya va genetik drift evolyutsiyada ijodiy rol o'ynaydi, tabiiy tanlanish esa kichik rolga ega deb hisoblanadi. Ko'pchilik zararli bo'lmagan mutatsiyalar yoki variantlar tanlashga nisbatan neytral yoki deyarli neytral bo'ladi va faqat kichik qismi foydali bo'ladi. Tezkor javob uchun yetarli genetik o'zgaruvchanlik bo'lmasligi mumkin, shuning uchun populyatsiyalar o'zgarmasligi yoki yo'q bo'lib ketishi mumkin, agar yangi mutatsiyalar yuzaga kelmasa. Bu qarash molekulyar va biokimyoviy o'zgarishlarni morfologik o'zgarishlarga qaraganda yaxshiroq tushuntiradi⁷. (3) Muvozanat qarashi:

Bu qarash tanlanish qarashiga o'xshaydi, lekin tabiiy populyatsiyalar muvozanatda bo'lishi taxmin qilinadi, ya'ni muhit yetarlicha barqaror bo'lgan vaqtda bu holatga erishilgan deb hisoblanadi. Shuningdek, har qanday fenotipga erishish uchun yetarlicha genetik o'zgaruvchanlik mavjud deb faraz qilinadi va ichki bosimlar (fiziologiya, biomekanika va h.k.) bilan tashqi bosimlar (ovqatlanish, raqobat va h.k.) o'rtasidagi savdo-offlar asosida muvozanat qayerda bo'lishini bashorat qiluvchi modellarga asoslanadi. Bu qarash tanlanish va cheklov qarashlariga o'tadi. (4) Cheklov qarashi: Bu qarash barcha mutatsiyalar teng ehtimollikda yuz bermasligini, balki rivojlanish va genetik tizimlarga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi, bu tizimlar esa filogenetik tarixga bog'liq. Genlar va xususiyatlar turli darajalarda o'zaro ta'sir qiladi. Shu sababli allel almashtirish turlariga va evolyutsiyaning tezligi va yo'nalishiga cheklovlar mavjud. Mumkin bo'lgan cheklovlar: filogeniya, fiziologiya, genetika, rivojlanish va h.k. bilan belgilanadigan o'zgaruvchanlik chegaralari, ular tabiiy tanlanish va evolyutsiyani cheklaydi, ba'zi yo'nalishlarga nisbatan tarafkash qilishi mumkin. Tabiiy tanlanish variantlar paydo bo'lgandan keyingina ularning chastotasiga ta'sir qilishi mumkin.

Endler (1986) ushbu qarashlarning to'g'rimi yoki noto'g'rimi haqida aniq xulosaga kelmadi: ularning barchasining o'z afzalliklari va muammolari mavjud. U o'z e'tiborini genetik o'zgaruvchanlikning tabiiy tanlanishdan kelib chiqishini ajratib ko'rsatishga va tizimning turli jihatlari bilan shug'ullanuvchilar qarashlarini ta'kidlashga qaratdi⁸. U evolyutsion tadqiqotlar genetik o'zgarishlarning kelib chiqishi va ularning almashtirilishi (replacement) jihatlari teng e'tibor bilan ko'rib chiqish orqali sezilarli darajada boyitilishi mumkinligini ta'kidladi. Biroq, paleoekologik yozuvlar uning keltirgan qarashlariga nisbatan ba'zi tushunchalarni ochib berishi mumkin. Muhitlar doimiy emas: ular turli vaqt o'lchamlarida turli biologik bo'lmagan omillar (plitik tektonika, orbital o'zgarishlar va h.k.) tufayli doimiy ravishda o'zgaradi. Bu esa

⁶ Bartlein, P.J. & Prentice, I.C. (1989). Orbital variations, climate and palaeoecology. Trends in Ecology and Evolution.

⁷ Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B – 189.

⁸ Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B –189-190.

o‘z navbatida turlarning soni va tarqalishidagi o‘zgarishlar orqali biologik tizimlarga ta‘sir qiladi va biologik o‘zaro ta‘sirilar tezda murakkablashadi. Har qanday vaqt o‘lchamida muvozanatga erishish ehtimoli kamdek ko‘rinadi. Shu bilan birga, o‘zgarishning bir yo‘nalishda yetarlicha uzluksiz bo‘lib, doimiy tanlov bosimini ta‘minlashi ham kam ehtimolga ega, ayniqsa raqobat nuqtai nazaridan.

Bundan tashqari, Lyell (1832,) ta‘kidlashicha, har qanday joyda atrofdagi turlar muhit o‘zgarishidan so‘ng asl turlardan tezroq ko‘chib kelishi mumkin. Biz esa bir xil turlar katta muhit o‘zgarishlaridan qat‘iy nazar o‘zgarmay qolishini kuzatamiz, garchi tabiiy tanlanish tabiatda sodir bo‘lishi va sodir bo‘layotgan bo‘lsa ham (Endler 1986). Darwin (1859) tabiiy tanlanish haqidagi dalilini deduktiv tarzda taqdim qilgan (12-betga qarang), bu Haksli (Huxley, 1942) va Mayr (masalan, 1993) tomonidan rasmiylashtirilgan⁹. Ushbu dalil ma‘lum shartlar mavjudligi va undan kelib chiqadigan xulosaga asoslanadi. Ammo agar shartlar mavjud bo‘lmasa nima bo‘ladi? 8.1-jadval Darvinning dalilining kengaytirilgan modelini taqdim etadi. Agar iqlim Milankovich vaqt o‘lchamlarida o‘zgarib tursa, populyatsiyalarning eksponentsial o‘sish tendensiyasi amalga oshadi, tarqalishlar keskin oshadi va mavjudlik uchun kurash yengillashadi yoki butunlay yo‘qoladi (Elton 1927). Biroq, evolyutsiya geografik jihatdan izolyatsiya qilingan populyatsiyalarda baribir sodir bo‘lishi mumkin. Ekologik vaqt o‘lchamlarida nisbatan iqlim barqarorligi davrlarida evolyutsiya tabiiy tanlanish orqali davom etishi mumkin. Shu tarzda, ushbu model turli vaqt va makon o‘lchamlari doirasida mos natija bilan ko‘rib chiqilishi mumkin. Kvaternary davrning atrof-muhit o‘zgarishi va turlar javobi haqidagi yozuvlar makroevolyutsiya bo‘yicha punctuated equilibria (to‘xtovsiz muvozanat) qarashini (Eldredge & Gould, 1972) keng qamrovda qo‘llab-quvvatlaydi. Stazis — ya‘ni o‘zgarishsiz holat — qoidadir, hatto dramatik iqlim o‘zgarishlari bo‘lsa ham. Agar o‘zgarishlar asta-sekin, o‘zgaruvchan atrof-muhit sharoitlarida uzluksiz sodir bo‘layotgan bo‘lsa, u holda ular tabiiy tanlanishdan boshqa jarayon tufayli yuz beradi, chunki tanlov bosimi yetarlicha uzoq vaqt davomida bir yo‘nalishda bo‘la olmaydi¹⁰. Ammo punctuated equilibria gipotezasi geologik yozuvda kuzatilgan naqshlar haqidagi bayonot bo‘lib, jarayon haqida emas. Eldredge & Gould (1972) allopatrik spesiyatsiyani (Mayr, 1942) turlar ajralishi jarayoni sifatida taklif qiladi, lekin stazis ham Milankovich vaqt o‘lchamlarida orbital o‘zgarishlar tufayli yuz berayotgan o‘zgaruvchan atrof-muhit sharoitlarida faol jarayon bo‘lishi kerak (Gould & Eldredge, 1993).

Xulosa qilib aytganda Kvaternary davrning atrof-muhit o‘zgarishlari va turlar javobi punctuated equilibria (to‘xtovsiz muvozanat) nazariyasini qo‘llab-quvvatlaydi. Ko‘p hollarda stazis — ya‘ni turlarning uzoq vaqt davomida sezilarli o‘zgarishsiz qolishi — qoida sifatida namoyon bo‘ladi, hatto iqlim dramatik tarzda o‘zgargan hollarda ham. Asta-sekin o‘zgarishlar mavjud bo‘lsa, ularning sababi tabiiy tanlanish emas, balki boshqa jarayonlar bo‘lishi mumkin, chunki tanlov bosimi uzoq vaqt davomida bir yo‘nalishda bo‘la olmaydi. Allopatrik spesiyatsiya turlar ajralishining asosiy jarayoni bo‘lib, stazis ham orbital o‘zgarishlar ta‘siridagi o‘zgaruvchan atrof-muhit sharoitida faol jarayon sifatida yuz beradi.

⁹ Anderson, E.J. & Goodwin, P.W. (1990). The significance of metre-scale allocycles in the quest for a fundamental stratigraphic unit. *Journal of the Geological Society, London*

¹⁰ Bennett, Keith D. 1997. *Evolution and ecology: The pace of life*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. B – 191.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bennett, Keith D. 1997. Evolution and ecology: The pace of life. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
2. Anderson, E.J. & Goodwin, P.W. (1990). The significance of metre-scale allocycles in the quest for a fundamental stratigraphic unit. *Journal of the Geological Society, London* 147, 507-518.
3. Anderson, R.Y. (1984). Orbital forcing of evaporite sedimentation. In A L. Berger, J. Imbrie, J. Hays, G. Kukla & B. Saltzman (Eds.), *Milankovitch and Climate*, Part 1, pp. 147-162. New York: D. Reidel.
4. Barron, E.J. (1984). Climatic implications of the variable obliquity explanation of Cretaceous-Paleogene high-latitude floras. *Geology*
5. Bartlein, P.J. & Prentice, I.C. (1989). Orbital variations, climate and palaeoecology. *Trends in Ecology and Evolution*.
6. Bennett, K.D. (1983). Postglacial population expansion of forest trees in Norfolk, UK *Nature*.